
**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING OILA BILAN
HAMKORLIGI VA BOLA TARBIYASIDA OILANING O'RNI**

Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiya olishida oilaning, jamiyatning va tashqi muhitning o'zaro bog'liq holda bola tarbiyasiga ta'siri, maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikda ishlashlari va bolalar tarbiyasida asosiy tartib-qoidalari haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, oila hamkorligi, bola tarbiyasi, odo-axloq, oila muxiti, jismoniy rivojlanish, shaxs, jamiyat ta'siri, ta'lim va tarbiya Jamiyat hayoti, farzand tarbiyasi va yurt ravnaqi uchun Maktabgacha ta'lim tashkiloti nihoyada ahamiyatli tashkilot hisoblanadi. Bola ya'ni shaxs shakilanib borishi turli xil omillar: tashqi muhit, oila muhiti, jamiyat hayoti bolaning rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi. Darhaqiqat, shax shakilanishida oilaning roli katta. Oilada sog'lom muhitni vujudga keltirish va uni mustahkamlash muhim masaladir. Aqlan va axloqan, jismonan baquvvat farzandlar namunali oilada va jamiyada har tomonlama yetuk shaxs bo'lib kamol topadi. Shuningdek sog'lom oila muhitini yaratishda, oilaning tinchligi osoyishtaligi judda muhim o'rin egallaydi. Bola tarbiyasida oila va jamiyat o'zaro chambarchaslikda ta'sir ko'rsatishi kerak. Shu jumladan yunon faylasuflari Aflotun va Arastu bola tarbiyasini jamiyat o'z ixtiyoriga olishi tarbiya jarayonidagi barcha zarur ishlarni davlat bajarishi lozim degan g'oyani ilgari surgan. Bu olimlarning fikriga ko'ra bola tarbiyasida faqat jamiyatning o'zigina kerakligi takidlab o'tilgan bo'lsa, sharq mutafakkirlari bola tarbiyasi bilan asosan ota – ona shug'ullanishin kerak, degan xulosaga kelgan. Bu bilan

sharq mutafakkirlari oilaviy tarbiyaning roliga kata e'tibor berganlar. Bu olimlarning fikirlarga ko'ra shuni takidlash keraki bola tarbiyasi uchun har ikkala muhid ham judda muhm ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, Rizouddin ibn Fahriddinning "Oila" nomli risolasida bola tarbiyasi yomon niyat va qo'polik bilan emas, balki sabir toqat, matonat, mehribonlik, chidamlilik, shafqat-u sezgirlik bilan bo'lishi kerak. Zarar bilan foydani ayira olmagan yosh go'dakni nazoratsiz tutish ulug' xatolikdir. Balki uni qattqlik bilan yumshoqlik o'rtasida adolat bilan tarbiya qilmoq kerakligi haqida fikirlar berilgan. Shu jumladan ulg'ayib kelayotgan o'smirlarni to'g'ri o'sib borishi uchun ularni to'g'ri yo'lga shakilantirishimiz muhum ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, bola 2-3 yoshidan boshlab, o'z ehtiyojlari, fikir va talablarini birmuncha aniq ifoda etadigan bo'lib qoladi. U ko'ziga ko'ringan, aqli yetgan narsalarni so'ray va ularni sinchikovlik bilan tekshira boshlaydi. Shu o'rinda ota-onalar milliy fazilatlarimizga muhabbat bilan qarash, razolatlardan nafrat qilish yo'llarini bolalarga o'rgatadilar. Bolalarga o'rnak qilishlari uchun xalqimiz orasida buyuk odamlarning kamolotlari to'g'risida so'zlab berishimiz va bular orqali ularning qo'lga kiritgan yutuqlari to'risida so'zlab berishimiz lozim. Bolani yoshlik chog'idan oilada, ta'lim maskanlarida, ya'ni maktabgacha ta'lim muasasalarida yoshligidan boshlab faqat yaxshi odatlarga o'rgatishi kerak. Shu o'rinda bolani to'g'ri shakilanishida oila muhitidan so'ng maktabgacha ta'lim muasasalari ham juda muhum ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim muasasalari xodimlarining bolaning hayotiy faoliyatida bo'layotgan o'zgarishlarni, va shu yuzasidan kelib chiqan muamolarni bartaraf etishda ota-onalar bilan birgalikda faoliyat olib borishlari kerak bo'ladi. Bolalarda bo'layotgan o'zgarishlarni ota-onalar payqamasligi, va bu bo'layotgan o'zgarishni tarbiyachilarning etiboriga tushishi va shu yuzasidan ota-onalar bilan alohida suhbatlar o'tkazilishi kerak bo'ladi. Mutafakkir olim

Abu Rayhon Beruniy o'z asarida ota-onalar va tarbiyachilar obro'yining bolaga ta'sir kuchi haqida ham fikr yurgizadi. Bu esa hozirgi talablarga ham javob beradi. U ota-onalarning bolalarga tarbiyaviy ta'sirining bor kuchi obro'ga asoslanadi deydi. Biroq bu obro' tabiadan berilmaydi, sun'iy ravishda yaratilmaydi, qo'rquv, qo'rqitish zo'rlik bilan erishilmaydi, balki ota-onaga nisbatan mehr oqibatdan kelib chiqadi, deb ta'kidlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hodmlari ya'ni tarbiyachilar tarbiya olayotgan bolalar bilan va ularning ota-onalari bilan yaxshi munosabata bo'lishlari kerak bo'ladi. Bola yashab turgan oilani o'rganish ota-onalar bilan yaqin aloqa o'rnatish va ularga yordam, maslahatlar berish tarbiyachining samaraliy yo'laridan biridir. Tarbiyachi bolalarning salomatligi, xulqi o'z tengdoshlari bilan munosabatini doimo kuzatib boradi va kichik insonlar qalbida qanday kechinmalar yuz berayotganini sezadilar.

Maktabgacha bo'lgan yoshda bolalar bilim darajasi tez rivojlana boshlaydi va yangi narsalarni tez o'zlashtira boshlaydi. Ayni bu payida etiborsizlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Agar bunday yosh davrida bolalarni etiborsiz qoldirsak, ota-onalar va tarbiyachilar bolani o'z ixtiyoriga tashlab qo'yadigan bo'lsa bu bolaning kelajakda noto'g'ri fikr yuritishiga va noto'ri tarbiyalanshiga olib keladi. Maktabgacha ta'limda juda e'tibor bilan yondashish zarur. Ingiliz faylasufi Frensis Bekonning fikriga ko'ra – "Bola oilaning quvonchi, ota – onaning ko'magi, jamiyatning hayotiy kuchidir. Bolalar tufayliy hayot ya'nada shirin, o'lim esa unchalik dahshatlik ko'rinmaydi" Deb o'z fikrlarini bildirib o'tgan

Ta'limchi? nazarimizda ta'lim ham tarbiya singari oiladan boshlanib ayni shu dargohdan mustahkamlanadigan jarayon. Ayniqsa maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta'limida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va ota-onalar hamkorligining o'rni beqiyosdir. Qachonki oila va maktabgacha ta'lim

tashkilotlari hamkorlikda faoliyat olib borar ekan shundagina ko'zlangan maqsadga erishiladi. Shu o'rinda shidad bilan rivojlanayotga zamonda o'sib kelayotgan yoshlarni har tomonlama rivojlantirish davlatimiz ravnaqi uchun ham juda foydali va zarurdir. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'anivich Karimov takidlaganidek, "Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihadan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qilishi lozim" Bu fikir orqali shuni takidlash lozimki barkamol kelajakni yaratish ulg'ayib kelayotgan yoshlarning qo'lidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qodirova F.R., Toshpulatova Sh.K., Bolalar bog'chasida metodik ishlar. Darslik T.: Voris, 2021.
2. Qodirova F.R., Toshpulatova Sh.K., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma T.:Ma'naviyat, 201
3. Fayziyeva Z. "MTM va oila hamkorligi" Maktabgacha ta'lim jurnali 2/2016.